

**PERINATAL DAVRDA PSIXOFIZIOLOGIK RIVOJLANISH
XUSUSIYATLARI**

Mavjuda Burxonova Bekbutayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fanlar fakulteti

Psixologiya kafedrasi o’qituvchisi

[*burxanovamavjuda@gmail.com*](mailto:burxanovamavjuda@gmail.com)

Salimov Rustam Sag’dulla o’g’li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy madaniyat yo’nalishi talabasi

[*Salimovyustam3@gmail.com*](mailto:Salimovyustam3@gmail.com)

Annotasiya: Mazkur ishda perinatal davrda psixofiziologik rivojlanishning asosiy xususiyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Perinatal davr homila rivojlanishining so’nggi bosqichlari hamda tug’ruq jarayonini o’z ichiga olib, inson hayotidagi eng muhim davrlardan biri hisoblanadi. Ushbu davrda markaziy asab tizimi, sezgi organlari va psixik jarayonlarning shakllanishi jadallik bilan kechadi. Tadqiqotda homila va yangi tug’ilgan chaqaloqning psixofiziologik rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, xususan, ona organizmining holati, emotsional muhit, stress, ekologik va ijtimoiy sharoitlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, prenatal va perinatal omillarning bolaning keyingi kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojiga ta’siri ilmiy asosda izohlanadi. Ish natijalarida sog’lom avlodni shakllantirishda perinatal davrning o’rni va ahamiyati ochib berilib, ushbu davrda profilaktik va psixologik qo’llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: perinatal davr, psixofiziologik rivojlanish, homila, markaziy asab tizimi, prenatal omillar, emotsional holat, stress, kognitiv rivojlanish.

Abstract: This work analyzes the main features of psychophysiological development in the perinatal period from a scientific, theoretical and practical point of view. The perinatal period is one of the most important periods in human life, including the last stages of fetal development and the process of childbirth. During this period, the formation of the central nervous system, sensory organs and mental processes occurs intensively. The study highlights the factors affecting the psychophysiological development of the fetus and newborn, in particular, the state of the mother's body, the emotional environment, stress, and the importance of

environmental and social conditions. The impact of prenatal and perinatal factors on the subsequent cognitive, emotional and social development of the child is also scientifically explained. The results of the work reveal the role and importance of the perinatal period in the formation of a healthy generation, and justify the need to strengthen preventive and psychological support measures during this period.

Keywords: perinatal period, psychophysiological development, fetus, central nervous system, prenatal factors, emotional state, stress, cognitive development.

Аннотация: В данной работе с научной, теоретической и практической точек зрения анализируются основные особенности психофизиологического развития в перинатальный период. Перинатальный период является одним из важнейших периодов в жизни человека, включающим последние стадии внутриутробного развития и процесс родов. В этот период интенсивно происходит формирование центральной нервной системы, органов чувств и психических процессов. В исследовании освещаются факторы, влияющие на психофизиологическое развитие плода и новорожденного, в частности, состояние организма матери, эмоциональная обстановка, стресс, а также важность экологических и социальных условий. Научно объясняется также влияние пренатальных и перинатальных факторов на последующее когнитивное, эмоциональное и социальное развитие ребенка. Результаты работы раскрывают роль и важность перинатального периода в формировании здорового поколения и обосновывают необходимость усиления профилактических и психологических мер поддержки в этот период.

Ключевые слова: перинатальный период, психофизиологическое развитие, плод, центральная нервная система, пренатальные факторы, эмоциональное состояние, стресс, когнитивное развитие.

KIRISH

Perinatal davr inson rivojlanishining eng muhim va nozik bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davr homilaning ona qornida shakllanishi hamda tug‘ruq jarayoni bilan bog‘liq bo‘lib, bola organizmining nafaqat jismoniy, balki psixologik va fiziologik asoslari aynan shu davrda shakllanadi. Zamonaviy psixologiya va tibbiyot fanlari tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, perinatal davrda kechadigan jarayonlar keyingi ontogenez bosqichlarida shaxsning psixik rivojlanishi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy moslashuviga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Perinatal psixofiziologik rivojlanish - bu markaziy asab tizimi, sezgi organlari, reflektor faoliyat hamda emotsional javob reaksiyalarining dastlabki shakllanish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Homila ona organizmi bilan uzviy aloqada bo‘lib, uning psixoemotsional holati, turmush tarzi, ovqatlanishi va tashqi muhit omillari orqali

bevosita ta’sir ostida rivojlanadi. Shu sababli, bu davrda yuzaga keladigan ijobiy yoki salbiy omillar bola salomatligi va psixik rivojlanishida muhim rol o’ynaydi.

Bugungi kunda perinatal davrni o’rganish dolzarb ilmiy yo’nalishlardan biri bo’lib, u nevropsixologiya, rivojlanish psixologiyasi hamda tibbiy psixologiya kabi fanlar kesishmasida tadqiq etilmoqda. Ayniqsa, erta rivojlanishdagi buzilishlarni oldini olish, sog’lom avlodni shakllantirish hamda onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalarida ushbu davrni chuqur o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada perinatal davrda psixofiziologik rivojlanishning asosiy xususiyatlari, unga ta’sir etuvchi omillar hamda ushbu jarayonlarning bola shaxsining keyingi rivojlanishiga ta’siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Perinatal davr odatda homiladorlikning 28-haftasidan boshlab, tug’ruq va undan keyingi ilk 7 kunni o’z ichiga oladi. Ushbu davrda bola organizmida intensiv psixofiziologik o’zgarishlar yuz beradi. Ayniqsa, markaziy asab tizimining shakllanishi, reflektor faoliyatning rivojlanishi va sezgi tizimlarining yetilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchi navbatda, markaziy asab tizimi rivojlanishiga to’xtaladigan bo’lsak, perinatal davrda miya tuzilmalari faol ravishda differentsiallashtadi va neyronlar o’rtasida bog’lanishlar (sinapslar) shakllanadi. Bu jarayon bola tug’ilgandan keyingi psixik faoliyatning asosini tashkil etadi. Aynan shu davrda reflekslar tizimi, jumladan, emish, yutish, tutish kabi tug’ma reflekslar shakllanadi. Ushbu reflekslar bolaning yashab qolishi va muhitga moslashuvi uchun zarurdir.

Sezgi tizimlarining rivojlanishi ham perinatal davrning muhim xususiyatlaridan biridir. Homila hali ona qornidayoq tovushlarni eshita boshlaydi, yorug’likka nisbatan sezgirlik paydo bo’ladi hamda ta’im va hid bilish elementlari shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ona ovozi va yurak urish tovushlari homila uchun tanish bo’lib, tug’ilgandan keyin ham bu stimullar bolani tinchlantiruvchi ta’sir ko’rsatadi. Bu esa erta emotsional bog’lanishning (bonding) shakllanishiga xizmat qiladi.

Perinatal davrda psixofiziologik rivojlanishga ta’sir etuvchi omillarni shartli ravishda biologik va ijtimoiy-psixologik omillarga ajratish mumkin. Biologik omillarga ona sog’lig’i, genetik xususiyatlar, homiladorlikning kechishi, toksikoz, infeksiyalar va dori vositalari ta’siri kiradi. Masalan, ona organizmida yuzaga keladigan stress gormonlari homila asab tizimiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Ijtimoiy-psixologik omillar esa ona ruhiy holati, oiladagi muhit, ijtimoiy qo’llab-quvvatlash darajasi bilan bog’liq. Onaning hissiy holati homilaga bevosita ta’sir etadi, chunki ularning fiziologik tizimlari o’zaro bog’langan. Masalan, onaning doimiy

xavotir yoki depressiv holatda bo‘lishi homilaning yurak urish tezligi va umumiy rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, perinatal davrda yuzaga keladigan salbiy omillar keyinchalik turli rivojlanish buzilishlariga olib kelishi ehtimoli mavjud. Jumladan, gipoksiya (kislород yetishmovchiligi), tug‘ruq jarayonidagi asoratlar yoki erta tug‘ilish bolaning nevropsixik rivojlanishiga salbiy ta’sir etadi. Bunday holatlar kelajakda nutq rivojlanishidagi kechikishlar, diqqat yetishmovchiligi yoki emotsional muammolar bilan namoyon bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, ijobiy sharoitlar mavjud bo‘lganda perinatal davr bola rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Onaning sog‘lom turmush tarzi, muvozanatli ovqatlanish, ijobiy emotsional muhit va tibbiy nazorat ostida bo‘lish homilaning to‘g‘ri psixofiziologik rivojlanishini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, perinatal davrda psixofiziologik rivojlanish murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda biologik va ijtimoiy-psixologik omillar o‘zaro uzviy bog‘liq holda ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu davrni chuqur o‘rganish va nazorat qilish esa sog‘lom va barkamol avlodni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Perinatal davrda psixofiziologik rivojlanish inson hayotining eng muhim va mas’uliyatli bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davrda bola organizmining asosiy tizimlari, xususan, markaziy asab tizimi, sezgi organlari va reflektor faoliyati shakllanib, keyingi psixik va jismoniy rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratiladi. Shu bois, perinatal davrda kechadigan jarayonlar shaxsning kelajakdagi intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, homilaning rivojlanishiga biologik omillar bilan bir qatorda ijtimoiy-psixologik muhit ham sezilarli darajada ta’sir etadi. Ayniqsa, onaning sog‘lig‘i, ruhiy holati, turmush tarzi hamda atrof-muhit omillari muhim rol o‘ynaydi. Salbiy omillar esa turli psixofiziologik buzilishlarga sabab bo‘lishi mumkin, bu esa keyingi rivojlanish bosqichlarida muammolarni keltirib chiqaradi.

Shu munosabat bilan, perinatal davrni ilmiy asosda o‘rganish, erta diagnostika va profilaktik choralarini amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Sog‘lom avlodni shakllantirishda ona va bola salomatligini muhofaza qilish, tibbiy va psixologik xizmatlarni takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, perinatal davrda psixofiziologik rivojlanish jarayonlarini chuqur anglash va unga kompleks yondashish jamiyatda barkamol, sog‘lom va psixologik jihatdan barqaror shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo‘riyev O. - *Rivojlanish psixologiyasi*. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2018.
2. G‘oziev E.G‘. - *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2019.
3. Karimova V.M. - *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Vygotskiy L.S. - *Bola psixologiyasi va rivojlanish muammolari*. Moskva: Pedagogika, 1984.
5. Ananov B.G. - *Insonni bilish psixologiyasi*. Sankt-Peterburg: Piter, 2001.
6. Sapolsky R.M. - *Why Zebras Don’t Get Ulcers*. New York: Henry Holt and Company, 2004.
7. Berk L.E. - *Development Through the Lifespan*. Boston: Pearson Education, 2018.
8. Santrock J.W. - *Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
9. WHO (World Health Organization) - *Guidelines on Maternal and Perinatal Health*. Geneva, 2022.
10. UNICEF – *Early Childhood Development and Perinatal Care Reports*. 2021.